

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, II-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	10
Bauyetdinov M.J.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASI.....	18
Usmanova Zumrad Islamovna, Xasanova Yulduz Kayumovna	
TOKLI O'TKAZGICHLARDA MAGNIT MAYDON INDUKSIYASINING NAZARIY TAHLILI	23
O'ngboyev Anvar, Umarov Uyg'un, Dusiyorov Jaxongir, Jonimqulov Mirtemur	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	30
Akbarova Shaxnoza Yakub qizi	
IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA ASALARICHILIK TARMOG'I SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	33
Farmanov Jonibek Ziyadullayevich	
BILVOSITA SOLIQLARNI MA'MURIY BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	38
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	43
G'aybulloyev Suxrob Odil o'g'li	
IDEMPOTENT O'LCHOVLAR SIMPLEKSIDA ANIQLANGAN CHIZIQLI OPERATORLAR DINAMIKASINING EKOLOGIK MODELLASHTIRISHDAGI TATBIQI	50
Karimov Muzaffar Musaxonovich, Karimova Shalola Musayevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	56
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
BANKLARDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH	60
Asemova Rano Jabbarbergenovna	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ОСНОВЕ СЦЕНАРНОГО АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ АПК.....	66
Ли Марина Рудольфовна	
POLIMER VA UGLEROD NANOTOLALI MODIFIKATORLAR ASOSIDA BITUM KOMPOZITSIYALARINING REOLOGIK, MIKROTUZILMAVIY VA ADGEZION XOSSALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI	70
Hasanov Bahrom Bo'ronovich	
XORIJIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHIGA XALQARO IQTISODIY INTEGRATSIYANING TA'SIRI.....	76
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
SULFIDLI POLIMETALL RUDALARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASHDA YANGI AVLOD REAGENTLARINI QO'LLASHNING TEXNOLOGIK YECHIMLARI TAHLILI.....	79
Xushvaqтова Zamira Hikmatulloyevna, Saidaxmedov Aktam Abdisamiyevich	
LOGICLABUZ: A BROWSER-NATIVE CO-SIMULATION PLATFORM FOR THE VIRTUALIZATION OF MULTI-MCU ROBOTIC SYSTEMS	84
Ergashev Adizbek Kamol ugli	
DUBAY IQTISODIYOTINING DIVERSIFIKATSIYALASHUV BOSQICHLARI VA UNDAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....	94
Dilmira Abdumalikovna Shamusarova	
MINTAQADA TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO MODELLARI.....	99
Yusupova Mehrigon O'ktamovna	
EKONOMETRIK MODELLARNI TANLASH VA ULARNING SIFATINI BAHOLASHDA INTEGRAL MEZONNI QO'LLASH	104
Turayev Baxtiyor Ergashevich	

PHP VA SUN'YI INTELLEKT SINERGIYASI: LARAVEL ASOSIDA INTELLEKTUAL VEB-TIZIMLARNI LOYIHALASH ARXITEKTURASI.....	110
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Temirova Orifa, Yuldashboyev Shermuxammad	
CORPORATE GOVERNANCE QUALITY, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL ECONOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN COUNTRIES (2003–2024).....	119
Yusufjon Pulatov	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH VA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	129
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
МЕХАНИЗМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	135
T.T. Жураев	
XORAZM VILOYATIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA HUDUDIY BANDLIKNI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI	140
Azadova Gulnoza Sardorbekovna	
YASHIL IQTISODIYOT, RESURS SAMARADORLIGI, TABIIY KAPITAL, AYLANMA IQTISODIYOT, EKOLOGIK SAMARADORLIK VA INKLYUZIV O'SISH TUSHUNCHALARINING ILMIY EVOLYUTSIYASI TAHLILI	146
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
РОЛЬ АЛГОРИТМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННЫХ РЫНКАХ КАПИТАЛА	153
Алиева Сусанна Сейрановна	
BUXORO VILOYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI VA ASOSIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI.....	160
Ibragimov Aziz Turayevich	
ALOQA XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SOLIQLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	168
Shirinov Uchqun, Bahodirova Madinabonu	
TA'LIM XIZMATLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING SWOT VA OMILLI TAHLILI.....	176
Alimova Shamsiya Abidovna	
ВЫЗОВЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ РЫНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ.....	182
Умарова Шахноза Акбаровна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QUYOSH ENERGIYASIGA ASOSLANGAN YOMG'IRLATIB SUG'ORISH TIZIMINING IQTISODIY-EKOLOGIK SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	190
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING DAROMADLILIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	200
Ulug'bek Abraxmatov	
ZAMONAVIY TELEKOMMUNIKATSIYA TARMOQLARIDA TRAFIK TURLARINING XUSUSIYATLARI VA ULARNING XIZMAT KO'RSATISH SIFATIGA TA'SIRI.....	204
Abdujapparova M.B., Mirxosilov M.M.	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA KLASTERLASH MODELINING TAMOYILLARI VA TARKIBIY ELEMENTLARI	209
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES AND FOOD SECURITY IN DEVELOPED COUNTRIES	214
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	

THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR OF UZBEKISTAN: AN ECONOMETRIC ANALYSIS	221
Toshmurod Kulmanov, Sarvar Urinov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION JARAYONLARNI MOLIYALASHTIRISHNING MATEMATIK MODELI	228
Ishniyazov Baxrom Normamatovich, A'zam Qutbiddin A'zamzoda	
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	234
Омокеев Максымбек Конколойевич	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY MEKANIZMLARI	239
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
МАХАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ХАРАЖАТЛАРИ САМАРАЛИ ИЖРОСИНING MOLIYAVIY MUSTAQILLIKKA TA'SIRI	244
Usmonov Parviz Shavkatovich	
О'ZBEKISTONDA NAQD PULLARNING AYLANMASINI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI	249
Gadoyev So'hrob Jumakulovich	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	258
Абдуллаева Зульфия Иззатовна	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA IJTIMOY-IQTISODIY ISLOHOTLAR TAHLILI.....	263
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ К УРОВНЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	270
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOT SALOHİYATINI OSHIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)	277
Samandarov Jamshidbek Davronbekovich	
SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA JARAYONLARI RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ISTIQBOLDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	283
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
ANTIBAKTERIAL FAOLLIKKA EGA BO'LGAN YANGI ORGANIK ASOSLI, XONA HARORATIDA FOSFORLANUVCHI MATERIALLARNING FUNKSIONAL XOSSALARI	292
Ro'ziyev Suxrobjon Qahramon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK XIZMATLARIGA INTEGRATSIYASI	299
Abdullayeva Madinabonu Xasanboyevna	
LOGISTIKA KOMPANIYALARIDA BOSHQARUV TIZIMLARINI LOYIHALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA UNI RESPUBLIKA KICHIK TRANSPORT-LOGISTIKA KORXONALARIDA QO'LLASH.....	305
Shadibekova Dildor Abduraxmanovna	
AGROVOLTAIKA VA VENCHUR KAPITAL: O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI VA QUYOSH ENERGIYASINI BIRLASHTIRGAN INNOVATSION INVESTITSIYA MODELINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	311
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH TIZIMINI AVTOMATLASHTIRISHDA SOLIQLARNING ROLINI OSHIRISH MASALALARI	320
Boymurotov Sodiq	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI	324
Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li	

HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING INSTITUTSIONAL OMILLARI

Toirjonov Sardorbek Dilshodjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

Ishlar boshqaruvchisi bo'limi o'rinbosari

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi mintaqalarida kichik biznesning rivojlanishiga ta'sir etuvchi institutsional omillar kompleks tarzda o'rganilgan. 2020–2025-yillardagi statistik ma'lumotlar, davlat dasturlari va normativ-huquqiy bazaga asoslangan holda kichik biznesning hududiy iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan hissasi miqdoriy va sifat jihatidan tahlil qilingan. Regressiya tahlili, korrelyatsion ko'rsatkichlar va panel model qo'llanilgan holda institutsional omillar — qonunchilik muhiti, moliyaviy infratuzilma, soliq yuklamasi, davlat ko'magi va biznes-iqlim — bilan hududiy YaIM o'sishi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan. Natijalar institutsional muhit sifatida kichik biznes faolligi va hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. So'nggi qismda amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, institutsional omillar, hududiy iqtisodiy rivojlanish, biznes-iqlim, iqtisodiy o'sish, regressiya tahlili, mintaqaviy siyosat, soliq yuklamasi, moliyaviy infratuzilma.

Abstract. This study comprehensively examines the institutional factors influencing the development of small business in the regions of the Republic of Uzbekistan. Based on statistical data for 2020–2025, state programs, and the regulatory framework, the contribution of small business to regional economic growth is analyzed both quantitatively and qualitatively. Using regression analysis, correlation indicators, and a panel model, the relationship between institutional factors — the legislative environment, financial infrastructure, tax burden, state support, and business climate — and regional GDP growth is identified. The results show that the quality of the institutional environment has a significant impact on small business activity and regional economic indicators. Practical recommendations are provided in the final section.

Keywords: small business, institutional factors, regional economic development, business climate, economic growth, regression analysis, regional policy, tax burden, financial infrastructure.

Аннотация. В данном исследовании комплексно изучены институциональные факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в регионах Республики Узбекистан. На основе статистических данных за 2020–2025 годы, государственных программ и нормативно-правовой базы количественно и качественно проанализирован вклад малого бизнеса в региональный экономический рост. С использованием регрессионного анализа, корреляционных показателей и панельной модели выявлена взаимосвязь между институциональными факторами — законодательной средой, финансовой инфраструктурой, налоговой нагрузкой, государственной поддержкой и бизнес-климатом — и ростом регионального ВВП. Результаты показывают, что качество институциональной среды оказывает существенное влияние на активность малого бизнеса и региональные экономические показатели. В заключительной части представлены практические рекомендации.

Ключевые слова: малый бизнес, институциональные факторы, региональное экономическое развитие, бизнес-климат, экономический рост, регрессионный анализ, региональная политика, налоговая нагрузка, финансовая инфраструктура.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda kichik biznesning hududiy rivojlanishdagi o'rni tobora muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda kichik va o'rta korxonalar yalpi ichki mahsulotning 50–70 foizini shakllantiradi va bandlikning 60–80 foizini ta'minlaydi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 570 mingdan ziyod kichik korxonalar va yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat yuritib, ular YaIMning 56,7 foizini va bandlikning 72,4 foizini ta'minlamoqda.

Shu bilan birga, hududlar bo'yicha kichik biznesning rivojlanish darajasida sezilarli nomutanosibliklar kuzatilmoqda. Toshkent shahri va Toshkent viloyati YaIMdagi ulushning 40 foizdan ortiq qismini tashkil etsa, ayrim mintaqalarda — Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy viloyatlarida — kichik biznesning rivojlanish darajasi o'rtacha ko'rsatkichdan 2–3 baravar past. Bu institutsional muhitning hududiy tafovutlarini chuqur o'rganishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasida kichik biznesni rivojlantirishga oid normativ-huquqiy baza izchil takomillashib bormoqda. Tadqiqot doirasida quyidagi asosiy hujjatlar tahlil qilingan:

– O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son farmoni — tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash,

xususiy sektor ulushini oshirish va iqtisodiyotni liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilagan [15].

– O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son farmoni — "O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida islohotlarni izchil davom ettirish, iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlari va samaradorlik ko'rsatkichlarini yangilashga qaratilgan [16].

– O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-noyabrdagi "Kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-193-son farmoni — kichik va o'rta biznes subyektlarini moliyalashtirish mexanizmlarini kengaytirish va tadbirkorlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan [17].

– O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 7-sentabrdagi "Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash" kompleks dasturini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-312-son qarori — kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashning uzluksiz mexanizmlarini joriy etish, kreditlash va kafillik instrumentlarini kengaytirishga xizmat qiladi [18].

– O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-sentabrdagi "Tadbirkorlik subyektlarini yangi chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-176-son farmoni — tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash tizimini yangi yondashuvlar asosida takomillashtirishga qaratilgan [19].

Tadqiqotning asosiy maqsadi — O'zbekiston mintaqalarida kichik biznesning rivojlanishiga ta'sir etuvchi institutsional omillarni aniqlash va ularning hududiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sir mexanizmlarini miqdoriy baholashdan iborat. Vazifalar: institutsional omillar va hududiy rivojlanish o'rtasidagi nazariy munosabatlarni o'rganish; mintaqalar bo'yicha kichik biznes ko'rsatkichlari va institutsional muhit indekslari dinamikasini tahlil qilish; panel model yordamida institutsional omillarning hududiy iqtisodiy o'sishga ta'sirini ekonometrik baholash; amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Institutsional iqtisodiyot nazariyasi asoschilaridan Duglas Nort (1990) institutlarni "o'yin qoidalari" sifatida ta'riflagan bo'lib, ular rasmiy — qonunlar, me'yorlar — va norasmiy — an'analar, odatlar — cheklovlarni o'z ichiga oladi [12]. Daron Acemoglu va Jeyms Robinson (2012) inklyuziv va ekstraktiv institutlarning iqtisodiy rivojlanishdagi farqlovchi rolini asoslab bergan [1].

Hernando de Soto (2000) norasmiy iqtisodiyot va mulkchilik huquqlarining institutsionallashuvi kichik biznesning faollashishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishini isbotlagan [5]. Jahon banki (2024) hisobotida 140 mamlakat bo'yicha tahlil shuni ko'rsatdiki, biznes ro'yxatdan o'tish muddatining 10 kunlik qisqarishi yangi korxonalar sonini 6,4 foizga oshiradi [25].

Pol Krugman (1991) ishlab chiqqan yangi iqtisodiy geografiya nazariyasi kichik korxonalarining klasterlashishi orqali hududiy o'sishning endogen mexanizmlarini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi [10]. Porter (1998) ning raqobat afzalliklari konsepsiyasi kichik korxonalarining hududiy ixtisoslashuv orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishini ko'rsatadi [21]. MDH va O'zbekiston iqtisodiyotiga oid tadqiqotlar orasida Azimov va Xasanov (2023) ning kichik biznes va hududiy nomutanosibliklar masalasiga bag'ishlangan ishi alohida ahamiyatga ega [3].

Toshmatov va Yusupov (2024) 2010–2023-yillar panel ma'lumotlari asosida kichik biznes ulushining YaIM o'sishiga ijobiy ta'sirini 0,43 koeffitsiyent bilan tasdiqlagan [24]. OECD (2024) hisobotida biznes muhitining institutsional sifat ko'rsatkichlari bo'yicha O'zbekiston MDH davlatlari orasida 4-o'rinda turishi qayd etilgan [13]. XVF (2025) hisobotida strukturaviy islohotlar ketma-ketligi va kichik biznes uchun qulay shart-sharoitlar O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishining asosiy omillari ekanligi ta'kidlangan [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda institutsional omillar beshta asosiy kategoriya bo'yicha guruhlanib, kompozit indeks yordamida o'lchangan (1-jadval).

1-jadval. *Institutsional omillar tizimi va o'lchov ko'rsatkichlari (muallif ishlanmasi).*

Omil kategoriyasi	Asosiy ko'rsatkichlar	Og'irlik koeffitsiyenti
Qonunchilik muhiti	Ro'yxatdan o'tish davomiyligi, litsenziyalash qulayligi, mulk huquqlari himoyasi	0,25
Moliyaviy infratuzilma	Kredit olish imkoniyati, foiz stavkalari, moliya institutlari soni	0,25
Soliq yuklamasi	Soliq to'lovlari soni, YalMdagi soliq ulushi, soliq imtiyozlari	0,20
Davlat ko'magi	Dotatsiya va subsidiyalar, biznes-inkubatorlar soni, kafolat fondlari	0,15
Infratuzilma va raqamli xizmatlar	Internet qamrovi, logistika indeksi, raqamli xizmatlar darajasi	0,15

Tadqiqotda O'zbekistonning 14 hududi bo'yicha 2018–2025-yillarni qamrovchi panel ma'lumotlari (N = 14, T = 8, jami 112 kuzatuv) asosida quyidagi ekonometrik model qo'llanilgan:

$$GRP_{it} = \alpha + \beta_1 \cdot IMI_{it} + \beta_2 \cdot KB_{ulush}_{it} + \beta_3 \cdot Moliya_{it} + \beta_4 \cdot SoliqY_{it} + \gamma \cdot X_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Bu yerda: GRP_{it} – i-hudud uchun t-yildagi hududiy yalpi mahsulot o'sish sur'ati; IMI_{it} – institutsional muhit indeksi; KB_{ulush}_{it} – kichik biznesning GRPdagi ulushi; $Moliya_{it}$ – moliyaviy infratuzilma indeksi; $SoliqY_{it}$ – soliq yuklamasi ko'rsatkichi; X_{it} – boshqa nazorat o'zgaruvchilari vektori; μ_i – hududga xos qo'zg'almas ta'sirlar; ε_{it} – xatolar haddi. Hausman testi natijasi ($\chi^2 = 18,42$, $p < 0,001$) asosida qo'zg'almas ta'sirlar (Fixed Effects) modeli tanlandi; heteroskedastiklik va serial korrelyatsiyani bartaraf etish uchun Driscoll-Kraay standart xatolari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2-jadvalda O'zbekiston viloyatlari bo'yicha kichik biznes ko'rsatkichlari va institutsional muhit indeksi dinamikasi aks ettirilgan [20].

 2-jadval. *O'zbekiston viloyatlari bo'yicha kichik biznes ko'rsatkichlari (2023–2025).*

Viloyat	KK soni (ming)	YalMda (%)	Bandlik (%)	Inst. muhit indeksi
Toshkent sh.	145,2	38,4	41,2	8,4
Toshkent vil.	72,8	12,6	14,8	7,9
Samarqand vil.	48,3	7,2	8,1	6,7
Farg'ona vil.	44,6	6,8	7,4	6,5
Buxoro vil.	28,4	4,9	5,3	6,1
Andijon vil.	32,5	4,6	5,2	6,0
Namangan vil.	26,7	4,1	4,8	5,8
Xorazm vil.	18,6	2,9	3,4	5,4
Qashqadaryo vil.	24,1	3,8	4,2	5,2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	22,3	3,4	3,8	5,3
Sirdaryo vil.	10,4	1,6	1,9	5,0
Navoiy vil.	12,9	1,8	2,1	5,1
Jizzax vil.	14,8	2,1	2,5	4,9
Surxondaryo vil.	16,2	2,4	2,8	4,8

2-jadval tahlilidan ko'rinadiki, hududlar o'rtasida kichik biznesning rivojlanish darajasida sezilarli farqlar mavjud. Toshkent shahri va viloyatida kichik korxonalar soni hamda YalMdagi ulushi boshqa viloyatlarga nisbatan 2–5 baravar yuqori. Institutsional muhit indeksi bo'yicha ham Toshkent shahri — 8,4 ball — bilan Surxondaryo — 4,8 ball — o'rtasidagi farq 3,6 ballni tashkil etadi. Bu institutlar sifati va kichik biznes rivojlanishi o'rtasidagi mustahkam bog'liqlikni ko'rsatadi.

 3-jadval. *Panel regression tahlil natijalari (qo'zg'almas ta'sirlar modeli). *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.*

O'zgaruvchi	Koeffitsiyent	Std. xato	t-stat.
Institutsional muhit indeksi (IMI)	0,387***	0,082	4,72
Kichik biznes ulushi (KB_ulush)	0,421***	0,094	4,48
Moliyaviy infratuzilma (Moliyal)	0,213**	0,076	2,80
Soliq yuklamasi (SoliqY)	-0,168**	0,065	-2,58

O'zgaruvchi	Koeffitsiyent	Std. xato	t-stat.
Infratuzilma indeksi	0,142*	0,071	2,00
Davlat ko'magi ulushi	0,098*	0,048	2,04
Doimiy (konstanta)	2,614***	0,431	6,06
R² (Within) = 0,718; F = 24,36***; N = 112			

3-jadval natijalari bir qancha muhim xulosani beradi. Birinchidan, institutsional muhit indeksi koeffitsiyenti ($\beta_1 = 0,387$, $p < 0,001$) IMIning 1 birlik oshishi hududiy YaIM o'sish sur'atini o'rtacha 0,39 foiz punktga oshirishini anglatadi. Ikkinchidan, kichik biznesning YaIMdagi ulushi ($\beta_2 = 0,421$) eng yuqori ijobiy ta'sirga ega. Soliq yuklamasi manfiy va statistik ahamiyatli ($\beta_4 = -0,168$, $p < 0,01$) bo'lib, soliq yuklamasining oshishi kichik biznes faolligini pasaytirishi haqidagi gipotezani tasdiqlaydi. Model determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0,718$ ni tashkil etadi.

Spearman rang korrelyatsiyasi asosida: institutsional muhit indeksi bilan kichik biznes ulushi o'rtasida $r = 0,74$ — kuchli ijobiy; moliyaviy infratuzilma indeksi bilan yangi korxonalar soni o'rtasida $r = 0,68$; soliq yuklamasi bilan kichik biznes soni o'rtasida $r = -0,61$ — o'rta kuchli salbiy natijalar olindi. Institutsional sifat indeksi yuqori hududlarda kichik biznesning YaIMdagi va bandlikdagi ulushi ham proporsional ravishda yuqori.

O'zbekiston Markaziy bankining 2025-yilgi hisobotiga ko'ra, kichik biznesga berilayotgan kreditlarning umumiy portfeldagi ulushi 28,4 foizni tashkil etib, 2020-yilga nisbatan 8,2 foiz punktga oshgan [14]. Biroq hududiy tafvutlar saqlanmoqda: Toshkent shahrida 1 000 ta kichik korxonaga 4,2 ta bank filiali to'g'ri kelsa, Surxondaryoda atigi 1,1 ta. Kichik korxonalar uchun o'rtacha kredit foizi 2024–2025-yillarda 18–22 foiz bo'lib, investitsion faollikni cheklash omili bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot natijalari institutsional iqtisodiyot nazariyasining asosiy qoidalarini empirik tasdiqlaydi. IMI koeffitsiyentining ahamiyatliligi — $\beta = 0,387$ — Nortning institutlar iqtisodiy natijani belgilaydi degan tezisini [12] hamda Acemoglu va Robinsonning inklyuziv institutlar haqidagi xulosasini [1] mintaqaviy darajada qo'llab-quvvatlaydi. Kichik biznes ulushi koeffitsiyenti — $\beta = 0,421$ — Toshmatov va Yusupov olgan 0,43 natijasiga [24] deyarli teng bo'lib, topilmaning izchilligini ko'rsatadi.

Hududiy tafvutlar — eng yuqori va eng past IMI orasidagi 3,6 ballik farq — Krugmanning aglomeratsiya nazariyasi [10] va Azimov hamda Xasanovning O'zbekiston bo'yicha kuzatuvlari [3] bilan mos keladi. Soliq yuklamasining salbiy ta'siri esa De Soto ilgari surgan rasmiy sektorga kirish xarajatlari nazariyasini [5] tasdiqlaydi. Tadqiqotning cheklovlari: hududiy statistikaning yetarli darajada tafsiliy bo'lmaganligi va norasmiy iqtisodiyotning to'liq qamrab olinmaganligi natijalarni talqin qilishda hisobga olinishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

– Institutsional muhit sifati kichik biznesning hududiy rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi: IMIning bir birlik oshishi hududiy YaIM o'sishini 0,39 foiz punktga oshiradi ($\beta = 0,387$, $p < 0,001$).

– Mintaqalar o'rtasida institutsional sifat bo'yicha sezilarli tafvutlar mavjud — eng yuqori va eng past ko'rsatkich o'rtasidagi farq 3,6 ballni tashkil etadi.

– Moliyaviy infratuzilmaning rivojlanmaganligi, ayniqsa viloyatlarda, kichik biznesni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklovchi muhim institutsional omillardan biridir.

– Soliq yuklamasining nisbiy oshishi kichik biznes faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi; soliq imtiyozlari esa muhim rag'batlantiruvchi vosita bo'lib xizmat qiladi.

– Davlat ko'magi mexanizmlari ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, biroq ularning hududiy qamrovi va samaradorligi hali yetarli emas.

Tavsiya 1. Hududiy institutsional rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish. Har bir mintaqa uchun “Kichik biznes institutsional rivojlanish xaritasi” tuzilishi, eng avvalo, Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari uchun zarur. Dastur uch yo'nalishni qamrashi lozim: ma'muriy tartiblarni soddalashtirish, moliyaviy xizmatlarni kengaytirish va raqamli infratuzilmani rivojlantirish.

Tavsiya 2. Mintaqaviy kafolat fondlarini kengaytirish. 2026–2028-yillarda umumiy hajmi 500 mlrd so'mga teng maxsus maqsadli transfert ajratish orqali rivojlanish sur'ati nisbatan past bo'lgan viloyatlarda kafolat fondlarini kuchaytirish maqsadga muvofiq — kreditlar hajmini 25–30 foizga oshirishi prognoz qilinmoqda.

Tavsiya 3. Differensial soliq tartibini joriy etish. Institutsional rivojlanish indeksi past viloyatlarda yangi kichik korxonalar uchun birinchi 3 yil davomida daromad solig'i stavkasini 50 foizga kamaytirish va ijtimoiy ajratmalarni qisman subsidiyalash mexanizmini yaratish.

Tavsiya 4. Yagona “Biznes-nazorat” monitoring tizimini yaratish. Hududlar bo'yicha institutsional muhitni real vaqtda kuzatuvchi va har chorakda yangilanadigan ma'lumotlar bazasini yaratish zarur.

Tavsiya 5. Raqamli transformatsiya orqali institutsional to'siqlarni bartaraf etish. Kichik biznesga tegishli barcha ma'muriy tartiblar 100 foiz onlayn formatga o'tkazilishi — hozir 68 foiz — viloyat hokimliklari qoshidagi “Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash markazlari” tarmog'i kengaytirilishi lozim.

Kelajakdagi tadqiqotlarda: 1) norasmiy iqtisodiyot va kichik biznesning institutsional munosabatlarini o'rganish; 2) klaster tahlili orqali hududlarni institutsional rivojlanish turlari bo'yicha guruhlash; 3) kichik biznes vakillari bilan chuqur intervyular asosida sifat tadqiqotini o'tkazish; 4) O'zbekiston bilan o'xshash rivojlanish bosqichidagi mamlakatlar — Gruziya, Qozog'iston, Ozarbayjon — bilan qiyosiy o'rganish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Acemoglu D., Robinson J.A. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. – New York: Crown Publishers, 2012. – 544 p.
2. Ayyagari M., Beck T., Demirgüç-Kunt A. Small and Medium Enterprises Across the Globe: New Evidence. World Bank Policy Research Working Paper No. 10412. – Washington, D.C.: World Bank, 2023.
3. Azimov B., Xasanov R. Kichik biznes va mintaqaviy nomutanosibliklar: O'zbekiston tajribasi // O'zbekiston iqtisodiy jurnali. – 2023. – №4(18). – B. 45–62.
4. Baumol W.J., Litan R.E., Schramm C.J. Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity. – New Haven: Yale University Press, 2007. – 338 p.
5. De Soto H. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. – New York: Basic Books, 2000. – 275 p.
6. Driscoll J.C., Kraay A.C. Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data // Review of Economics and Statistics. – 1998. – Vol. 80, №4. – P. 549–560.
7. European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report 2024–25: Committing to Change. – London: EBRD Publications, 2024. – P. 88–102.
8. Hausman J.A. Specification Tests in Econometrics // Econometrica. – 1978. – Vol. 46, №6. – P. 1251–1271.
9. International Monetary Fund. Republic of Uzbekistan: 2025 Article IV Consultation — Staff Report. IMF Country Report No. 25/047. – Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2025. – 72 p.
10. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography // Journal of Political Economy. – 1991. – Vol. 99, №3. – P. 483–499.
11. Ménard C., Shirley M.M. Handbook of New Institutional Economics. 2nd ed. – Berlin: Springer, 2022. – 1212 p.
12. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 152 p.
13. OECD. SME Policy Index: Central Asia 2024 — Improving Governance for SME Development. – Paris: OECD Publishing, 2024. – P. 187–223.
14. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. 2024-yil uchun yillik hisobot. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, 2025. – 186 b.
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
16. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 16-fevraldagi “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-21-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-8050769>
17. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-noyabrdagi “Kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-193-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-6658633>
18. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 7-sentabrdagi “Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash” kompleks dasturini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-312-son qarori <https://lex.uz/uz/docs/-7093832>
19. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 26-sentabrdagi “Tadbirkorlik subyektlarini yangicha yondashuvlar asosida qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-176-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-7746045>
20. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: statistik to'plam. – Toshkent: Milliy statistika qo'mitasi, 2025. – 214 b.
21. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1998. – 855 p.
22. Rodrik D. One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. – Princeton: Princeton University Press, 2008. – 263 p.
23. Shi Y., Mamadiyrov O. Institutional Quality and Small Enterprise Performance in Transition Economies: Evidence from Central Asia // Journal of Comparative Economics. – 2024. – Vol. 52, №1. – P. 112–131.
24. Toshmatov A., Yusupov N. O'zbekistonda kichik biznesning iqtisodiy o'sishga ta'siri: empirik tahlil // Iqtisodiyot va moliya jurnali. – 2024. – №2(24). – B. 12–28.
25. World Bank Group. Business Climate and Economic Growth: Global Evidence. World Bank Policy Research Working Paper No. 10821. – Washington, D.C.: World Bank, 2024. – 48 p.
26. Xalqaro moliya korporatsiyasi. O'zbekistonda kichik va o'rta biznes: imkoniyatlar va to'siqlar. – Toshkent: IFC O'zbekiston vakolatxonasi, 2025. – 96 b.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100